

TA'LIM TASHKILOTLARIDA RAHBARLARINING XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARI

Mo'minova Muhayyo Usmanovna

Namangan pedagogika institute katta o'qituvchisi

Email: muhayyo7371@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667339>

***Annotatsiya:** ushbu maqolada zamon talablariga mos ravishda rivojlanib borayotgan ilm fan dunyosi talabi, xorijiy tillarni o'rganishni hisobga olgan holda ta'lim tashkiloti rahbarlarining vazifalari, ularni o'quv faoliyatini tashkil etishdagi yangicha yondashuvlari tizimi va o'ziga xosliklari, jumladan xorijiy tillarni o'qitishda turli xil noodatiy va qiziqarli innovatsion yondashuvlari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** rahbar, ta'lim, tarbiya, bilim, innovatsiya, yondashuv, innovatsion yondashuv, til, o'qituvchi, zamonaviy ta'lim.*

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ЛИДЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

***Аннотация:** в данной статье говорится о требованиях мира науки, развивающейся в соответствии с требованиями времени, задачах руководителей образовательных организаций с учетом изучения иностранных языков, системе и особенностях их новых подходов к организации образовательной деятельности, включая различные необычные и интересные инновационные подходы к преподаванию иностранных языков.*

***Ключевые слова:** лидер, образование, подготовка, знания, инновации, подход, инновационный подход, язык, педагог, современное образование.*

INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES BY LEADERS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

***Abstract:** This article discusses the needs of the developing world of science, the tasks of heads of educational organizations, the system and peculiarities of their new approaches to organizing educational activities, including various unusual and interesting innovative approaches to teaching foreign languages, taking into account the needs of the modern world.*

***Keywords:** leader, education, upbringing, knowledge, innovation, approach, innovative approach, language, teacher, modern education.*

KIRISH

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda ilm-fan va texnika jadal rivojlanmoqda. Har bir sohada taraqqiyot oldinga siljiydi. Xususan, ilm-fan katta yo'llardan o'tdi. Jadal rivojlanayotgan zamonaviy ilm-fan dunyosida boshqaruv jarayonini to'g'ri tashkil etish va uni oqilona davom ettirish - bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Boshqaruv jarayonini tashkil etishda dastavval, qo'l ostida ish olib borayotgan ishchi-xodimlarni tushunish – yaxshigina psixolog bo'la olish lozim. Bejizga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Ulug' ajdodlarimiz aytganidek rahbar xalqqa yuk bo'lmasligi, aksincha xalq yukini yelkasiga olishi kerak”, -degan hikmatni aytib o'tmaganlar. Zero, qo'l ostidagi insonlarga ishona oladigan rahbar- har yerda boshi tik bo'la oladi.

Rahbar (forscha yo'lboshchi) – o'z faoliyati sohasida yuksak ko'rsatkichlarga erishgan boshqalardan intellektual va axloqiy jihatdan ustun bo'lgan siyosiy munosabatlarda eng faol, jamiyatda yuksak darajani egallagan bo'is ijtimoiy taraqqiyotga ta'sir etuvchi jamiyatda yuqori maqom va obro'-e'tiborga ega bo'lgan kishilar. Olimlarning fikricha, rahbarlik tashkilot rasman mavjud joyda qaror topadi, liderlik esa psixologik munosabatlar asosida vujudga keladi.

“O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori[1] bizning mamalakatimizda ham bu borada ishlar yangi bosqichga ko'tarilganini hamda jamiyatimizni dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi sari izchil odimlayotganini anglatadi. Chunonchi, Chet tillarini o'rganish ehtiyoj uchun ham kundan-kunga ortib bormoqda. Shuni hisobga olgan holda rahbarlar o'z ishchi xodimlariga xoijiry tillarni o'rganish uchun sharoit yaratib berishi kerak Ingliz tilini o'qitish va bu tilni keng miqyoda o'rganilishi mazkur tilni jahon ilm fani , iqtisodiyotini , madaniyatini yetakchi bo'lgan muloqot vositasiga egalik qilishni anglatadi. Shu nuqtai nazardan , ushbu tilni o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llanilishi dolzarbdir.[2] Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish maqsadida xalqaro nashriyotlar tomonidan ishlab chiqilgan chet tillari fanlari darsliklarini olib kelish va umumiy o'rta ta'lim maktablarida joriy qilishga qaratilgan tizimli islohotlar davom etmoqda.

Usullar

Tadqiqotda tahlil, pedagogik kuzatuv, suhbat, modellashtirish, loyihalashtirish, tashxis, pedagogik tajriba-sinov, ma'lumotlarni mujassamlashtirish, taqqoslash, solishtirish, ekspert baholash, umumlashtirish va statistik ishlov berish.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Rahbarning boshqaruv faoliyatida bir qator ijobiy fazilatlarga ega bo'lishi uning mehnat jamoasida sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit xukm surishining garovi bo'lib hisoblanadi. Quyida bir necha olimlarning rahbar va boshqaruv jarayoniga oid fikrlarini ko'rib chiqamiz.

Ta'lim menejmenti fanini asoschilaridan biri M.Mirqosimovning fikricha, boshqaruv eng avvalombor kishilarning iqtisodiy va moddiy holatini, ijtimoiy faoliyatini, ularni qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashni nazarda tutadi, jamoada uyushqoqlik, tartib, maqsadga erishiladigan mehnat taqsimoti bo'lmasa, kishining jamoadagi o'rnini va vazifalari tayin bo'lmasa, mehnat jamoasi bo'lishi mumkin emas.

Toshpulatov I., Bergman C., Mendoza M. kabi olimlar rahbarlarni pedagogik kompetensiyalarini oshirishga alohida e'tibor qaratadilar. O'zbek olimlari rahbarlarning kommunikativ mahoratlarini rivojlantirish, xodimlar bilan ochiq muloqot o'rnatish, xodimlarning o'z fikrlarini erkin ifodalashlariga imkon yaratish va ularni yangi bilimlar olishga undashni o'rganadilar. Bu jarayon boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi va tashkilotda ijodiy va sog'lom ish muhitini yaratish uchun asos bo'ladi.[3]

Jalolov O.ning "Boshqaruvning pedagogik asoslari: nazariy va amaliy jihatlar" (2018) asari rahbarlarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishning amaliy yondashuvlarini taqdim etadi. Ushbu asar rahbarlarning boshqaruv faoliyatida ijodiy fikrlashni rag'batlantirish, xodimlarning yangi g'oyalar yaratishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish va innovatsiyalarni joriy qilishda pedagogik yondashuvlar qanday muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

S.T.Turg'unov "Boshqaruv faoliyati-bu boshqaruv jarayonida qabul qilinayotgan qarorlarning yo'nslishi ifodalovchiva ko'zlangan natijalarga erishishni ta'minlovchi o'zaro bog'liq bo'lgan va bir brini o'zaro to'ldiruvchi komponentlardan iborat bo'lgan tizimdir", deb ta'riflaydi.[4]

So'nggi yillarda davlatimiz tomonidan xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha yaratilayotgan zarur sharoitlardan unumli foydalanayotgan yoshlar soni kundankunga ortib bormoqda. Iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni yanada xorij tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda rag'batlantirish maqsadida "Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab" tanlovining tuman (shahar) hamda viloyat bosqichlari tashkil etilib 35 ming nafardan ortiq o'quvchilar qamrab olindi. Mazkur tanlovning tuman (shahar) bosqichi g'oliblari 1-o'rin uchun – 100 million so'm, 2-o'rin uchun – 75 million so'm, 3-o'rin uchun – 50 million so'm miqdorida pul mukofoti bilan taqdirlanishi esa bilimli yoshlarimizni rag'batlantirishning yaqqol na'munasidir. Xorijiy tilni bilish hayotda o'z o'rnini topishda asosiy shartga aylanib ulgurdi. Ona tilingizdan tashqari kamida bitta xorijiy tilni bilmas ekansiz, jahon bo'ylab yuqori daromadli ish o'rniga ega bo'lish, tajriba almashish, bilimlarni oshirish haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Davlatimiz rahbari o'qituvchilarga munosib sharoit yaratish, malakasiga qarab ularni rag'batlantirish zarurligini ta'kidladi.Xalqaro sertifikatning dastlabki va o'rta darajasini olgan o'qituvchilarning oylik maoshiga 40 foiz, yuqori natija ko'rsatganlarga 50 foiz ustama berilishi belgilandi.Bundan tashqari, yuqori ball olgan o'qituvchilarga xalqaro sertifikat olish uchun test topshirish xarajatlari qoplab beriladi. Kelgusi

yildan boshlab, ishga qabul qilinayotgan chet tili o'qituvchilariga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi kiritiladi. Keyingi uch yil davomida maktablardagi 53 ming nafar chet tili o'qituvchilarining barchasi xalqaro sertifikat olishi zarurligi ta'kidlandi.

Muhokama va natijalar

Ta'lim muassasi rivoji ko'p jihatdan belgilangan umumiy maqsad yo'nalishida rahbarning strategik va taktik qarorlarni qabul qilishi va boshqaruv jarayoniga maqsadli yondashish malakasiga bog'liq. Rahbarning pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, mazkur jarayon subektlarini faoliyatini muvofiqlashtirish yo'nalishidagi turli qarorlarni qabul qilishda umumiy maqsadni ilgari surish, uni amalga oshirish yo'llarini aniq belgilay olishi muhim ahamiyatga egadir. Shu jihatdan rahbarning chet tillarini o'rganish uchun qo'l ostidagi xodimlarini ruhlantira olishi, shu bilan birgalikda rag'batlantira olishi kerak. Chet tilini o'rganuvchilar uchun motivatsiya muhim rol o'ynaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, umumiy va xususiy inson salohiyatini shakllantirish mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilsa, inson kapitali va resurslari darajasi o'ssa, tashkilotning raqobatbardoshligi ortadi. Ana shunday raqobatbardoshlikni oshirish uchun мамлакатда расмий таълим тизими билан биргаликда республиканинг барча хуудларида норасмий ва ноформал хорижий тилларни ўқитиш, уларда ўқувчиларни чет тиллари бўйича тестлар топширишга тайёрлаш, ёки ўқувчиларнинг тил малакасини ўстириш марказлари кўплаб очилди ва улар кенг фаолият олиб бормоқда. Bu esa til o'rganuvchilar uchun ko'plab qulayliklar yaratadi. Chet tilini o'rganish shunchaki boshqalar bilan muloqot qilishdan tashqari, u tilda gaplashadigan mamlakat madaniyati va tarixini tushunishga yordam beradi. Bu boshqa madaniyatlarni ko'proq qadrlash va hurmat qilishga undaydi. Boshqa madaniyatning an'analarini tushunib, siz madaniy tushunmovchiliklardan qochishingiz va turli millatdagi hamkasblar bilan yanada samarali ishlashingiz mumkin.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha o'quv jarayoni hayajonli, mazmunli va quvnoq bo'lmog'i lozim. Shu orqaligina o'zini yangi ta'lim standartlariga muvofiq rivojlantirish istagi paydo bo'ladi. Sahunday ekan bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimida o'qitishning zamonaviy usullarini tanlash, innovatsion o'qitish usullarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, chet tili o'rganishni ommalashtirish bugungi ta'lim tizimidagi ustuvor maqsadlardan biriga aylandi. Buning samarasi esa hozir butun mamlakat bo'ylab yoshlar orasida til o'rganishga bo'lgan qiziqishning keskin ortib ketganida yaqqol yuzaga chiqdi. Ta'lim sohasidagi bu sa'y-harakatlar xorijiy tillarda tahsil olish va o'qitishda duch keladigan har qanday masalalarni hal etib, dunyo miqyosida vatanimiz

ravnaqini ko'rsata oladigan ilm-fan, ta'lim va taraqqiyot nufuzini ko'tarishga o'zining salmoqli hissasini qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.05.2021 yildagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishda ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5117-son qarori, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 20.05.2021 y., 07/21/5117/0472-son.
2. Jumanova G.A. 2022. Ingliz tilini o'qitishda aqilli texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati. Жуманова , Г.А. 2022.. Архив научных исследований. 2, 1 (apr. 2022).
3. Mustafayev, M. (2021). "Boshqaruv psixologiyasi: rahbar va xodimlar o'rtasidagi munosabatlar." Andijon: "Andijon universiteti nashriyoti."
4. Jurayev R.X., Turg'unov S.T Ta'lim menejmenti : O'quv qo'llanma.- Toshkent. Voris, 2006.-264b.
5. Davranova F.P. "Zamonaviy metodlar asosida xorijiy tillarni o'rgatishning metodik xususiyatlari". Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali. (2022 yil №5)
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=2jG8mUUAAAAJ&citation_for_view=2jG8mUUAAAAJ:YsMSGlbcyi4C
7. Y.M. Belyayev. Innovatsionniy menejment. Uchebnik. Moskva.
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=2jG8mUUAAAAJ&citation_for_view=2jG8mUUAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
9. N.Q. Yo'ldoshev, Sh.A. Mirsaidova, Y.D. Goldman. Innovatsion menejment. Darslik. Toshkent-2011.
10. lex.uz